

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ**Ахмедов Ф.Х.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Рак шейки матки (РШМ) является одним из частых заболеваний, с которым приходится сталкиваться практикующему онкогинекологу последние несколько десятилетий появляется все больше исследований, касающихся применения современных лучевых методов диагностики у больных РШМ. Это связано с тем, что современный этап развития медицины предъявляет требования к наличию объективных документированных данных, на которых основывается выбор той или иной тактики лечения пациентки. Особенно актуальным применением методов визуализации становится у больных местно-распространенными формами РШМ.

Ключевые слова: Рак шейки матки, УЗИ, лучевая диагностика, опухоль

RADIATION DIAGNOSTICS OF CERVICAL CANCER**Akhmedov F.Kh.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Cervical cancer is one of the most common diseases that practicing oncogynecologists have to deal with. In recent decades, more and more studies have been conducted on the use of modern radiation diagnostic methods in patients with cervical cancer. This is due to the fact that the current stage of medical development requires the presence of objective documented data, on the basis of which the choice of a particular treatment tactic for the patient is based. Particularly relevant is the use of visualization methods in patients with locally spread forms of breast cancer.

Keywords: Cervical cancer, ultrasound, radiation diagnostics, tumor

БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИНИНГ НУР ДИАГНОСТИКАСИ**Ахмедов Ф.Х.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Бачадон бўйни саратони (ББС) амалиётчи онкогинеколог дуч келадиган кенг тарқалган касалликлардан бири бўлиб, сўнги бир неча ўн йилликларда ББС билан оғриган беморларда замонавий нур таъхислаш усулларини қўллашга оид тадқиқотлар тобора кўпайиб бормоқда. Бунинг сабаби шундаки, тиббиёт ривожланишининг ҳозирги босқичи беморни даволашининг у ёки бу тактикасини танлашга асос бўладиган объектив ҳужжатлаштирилган маълумотларнинг мавжудлигига талаблар қўяди. Айниқса, ББСнинг маҳаллий тарқалган шакллари бўлган беморларда визуализация усулларини қўллаш долзарб бўлиб қолмоқда.

Калит сўзлар: Бачадон бўйни саратони, ультратовуш текшируви, нур таъхиси, ўсма

e-mail: axmedov.farhod@bsmi.uz

Рак шейки матки (РШМ) – злокачественная опухоль слизистой оболочки влагалищной порции или цервикального канала. На ранних стадиях заболевание выявляют у 65 % пациенток. Чаще болеют женщины среднего возраста. Максимальная заболеваемость в возрастной группе 30-34 года – 24 %. Средний возраст пациенток с раком шейки матки – 54 года с тенденцией к «омоложению». РШМ – одна из самых частых причин женской смертности от онкологических патологий. Летальность на 1-м году после постановки диагноза – 15 %. Максимальная смертность – в возрастной группе 30-39 лет (25 %). При раннем выявлении в 92 % случаев прогноз благоприятный. Перед выявлением злокачественной опухоли у женщины нередко диагностируют фоновые заболевания шейки матки и/или предраковые состояния. Фоновые заболевания характеризуются нормоплазией клеток эпителия – они правильно делятся, созревают, дифференцируются и отторгаются, без патологических изменений [1]. Выделяют три группы доброкачественных фоновых заболеваний:

- дисгормональные – эндометриоз, полипы, эктопия;
- воспалительные – псевдо- и истинная эрозия шейки матки, цервицит;
- посттравматические – разрывы, рубцы на шейке матки, эктропион.

Для предраковых состояний характерна дисплазия эпителия – гиперпластическая трансформация, пролиферация, нарушение дифференцировки, созревания и эксфолиации. Эти изменения происходят в пределах базальной мембраны, что отличает их от злокачественных опухолей. К предраковым состояниям, различающимся морфологической картиной изменений, относятся:

- собственно дисплазия, которая разделяется на три степени легкую (CIN-I), умеренную (CIN-II) и тяжелую (CIN-III) в зависимости от глубины поражения эпителия;

- лейкоплакия с атипией;
- эритроплакия;
- аденоматоз.

Причины и факторы риска развития рака шейки матки

Папилломавирус человека (ВПЧ) – один из основных факторов развития рака шейки матки (РШМ). Среди всех ВПЧ-ассоциированных злокачественных опухолей на долю РШМ приходится 69,1 %.

В природе существует множество папилломавирусов. В настоящее время выделен и описан геном более 200 вирусов. Из них свыше 120 вызывают заболевания только у человека. Все ВПЧ подразделяют на 5 родов. Инфицирование слизистой оболочки ротовой полости и аногенитальной зоны происходит преимущественно вирусами, относящимися к роду, обозначаемому греческой буквой α . ВПЧ этого рода также характеризуются высоким онкогенным риском [2]. По степени онкогенности ВПЧ делятся на две группы: высокого и низкого онкологического риска. Некоторые классификации также выделяют группу среднего риска. 16-й и 18-й тип ВПЧ, которые вызывают около 71 % случаев инвазивного рака шейки матки, относятся именно к группе высокого риска. Роли ВПЧ в развитии рака шейки матки уделяется пристальное внимание, так как ВПЧ-инфекция является одним из самых распространенных заболеваний, передаваемых половым путем. Носителями вируса является большая часть населения планеты, ведущего половую жизнь, а молодые женщины, наряду с подростками, входят в основную группу риска [3-4]. В возрасте от 15 до 30 лет около 18-20 % женщин являются носителями вируса. После 30 лет частота инфицирования ВПЧ снижается до 8,6-9,9 %, при этом увеличивается частота выявления дисплазий и рака шейки матки, часто ассоциированных с ВПЧ. Дисплазия, вызванная ВПЧ, приводит к развитию рака не во всех случаях, риск повышается при средней и тяжелой степени. Латентный период между заражением онкогенным ВПЧ и развитием РШМ может длиться от 5 до 30 лет. Также к факторам риска относят:

- смену половых партнеров чаще 2-3 раз в год;
- начало половой жизни до 16 лет;
- курение;
- дефицит иммунитета, вызванный приемом иммуносупрессоров либо ВИЧ;
- ЗППП;
- лишний вес;
- 3 и больше доношенных беременности;
- первую доношенную беременность до 17 лет;
- прием пероральных контрацептивов больше 5 лет;
- наследственную предрасположенность.

По данным ВОЗ, у женщин, имевших в жизни больше 10 партнеров, вероятность заболеть РШМ в 3 раза выше.

Клинические симптомы рака шейки матки

На начальных стадиях онкопроцесс протекает бессимптомно и может быть обнаружен только при расширенном гинекологическом осмотре. Признаки того, что опухоль проросла через верхний слой слизистой в подлежащие ткани:

- кровянистые выделения или влажалищные кровотечения – контактные (после полового акта) и спонтанные;
- выделения из влажалища прозрачные или желтоватые (лейкорей);
- продолжительные, обильные и болезненные менструации;
- вагинальные кровотечения в менопаузе;
- боль при половом акте;
- болезненные мочеиспускания;
- боль в области влажалища и в малом тазу.

Из общих симптомов возможны резкая потеря веса, утомляемость, частые мочеиспускания, температура 37-37,5 С, отек одной или обеих ног.

Виды рака шейки матки

Гистологически различают 2 основные группы РШМ – плоскоклеточный рак и аденокарциному. В каждую из них входят разных типа опухолей.

- Плоскоклеточный рак, развившийся из клеток плоского эпителия околовагинальной зоны, диагностируют у 8 из 10 пациенток с РШМ. Его наиболее распространенные типы:

- Высокодифференцированный, или ороговевающий. Прогноз благоприятен при условии раннего выявления.

- Дифференцированный, или неороговевающий. Один из самых распространенных и опасных. Симптоматика достаточно ярко выражена.

- Низкодифференцированный – наиболее агрессивный.

- Базалоидного типа. Диагностируется у 15 % пациенток, сложно лечится при запущенном состоянии.

- Бородавчатый, или кондиломатозный. Успешно лечится при раннем выявлении.

- Сосочковый, или папиллярный. Характеризуется повышенной аномальностью онкологических клеток.

- Аденокарцинома поражает внутренний слой шейки матки и прорастает глубоко в слизистые. На ранних стадиях протекает бессимптомно, трудно диагностируется.

Типы аденокарцином шейки матки:

- Эндофитные – опухоль развивается в перешейке, а ткани наружного отдела зева становятся вогнутыми и рыхлыми. Сложно диагностируется и трудно лечится.

- Экзофитные – новообразования с невысокой степенью злокачественности. Возникают во влагалищном отделе. Легко диагностируются при гинекологической пальпации. Благодаря раннему выявлению хорошо лечатся.

- Смешанные – с признаками обоих видов. Такие опухоли диагностируют реже всего.

Крайне редко диагностируют рак шейки матки 3 группы – саркомы. Это наиболее злокачественный тип РШМ. Бессимптомно протекают на 1 и 2 стадиях. Поздно диагностируются и трудно поддаются лечению.

Стадии рака шейки матки

Стадирование РШМ необходимо для определения лечебной тактики. Стадии устанавливают по клиническим признакам распространенности онкологического процесса. Для этого используют классификации рака шейки матки FIGO и TNM 2009 года:

- На 0 стадии на поверхности шейки матки обнаруживают единичные предраковые клетки.

- На 1 стадии опухоль локализована в шейке, может прорасти в матку и близлежащие лимфоузлы. РШМ на 1-й стадии выявляют в 47 % случаев.

- На 2 стадии РШМ распространяется за пределы матки и на верхнюю часть влагалища. В опухолевый процесс не вовлечены стенка таза и нижняя треть влагалища. На этой стадии выявляют 28 % РШМ.

- На 3 стадии опухоль поражает нижнюю треть влагалища и стенки таза, может блокировать мочеточники. На этой стадии выявляют 21 % всех случаев РШМ.

- На 4 стадии рак поражает мочевой пузырь или прямую кишку, другие отдаленные органы. На этой стадии выявляют 4 % всех случаев заболевания.

У каждой стадии есть несколько подстадий – А 1, А 2, В 1 и т. д. Их используют врачи при постановке точного диагноза. Злокачественная опухоль может распространяться прямым путем – прорастая окружающие ткани и органы, давать лимфогенные (по лимфатическим путям) и гематогенные (по кровеносным сосудам) метастазы. Прямое распространение и лимфогенный путь при раке шейки матки встречаются чаще, чем метастазирование с током крови [5-6]. Прямым путем чаще всего РШМ распространяется на влагалище (в большинстве случаев – на своды и верхнюю треть), тело матки, мочевой пузырь и мочеточники, прямую кишку. Лимфогенные метастазы при раке шейки матки первыми обнаруживаются в регионарных парацервикальных и параметральных лимфоузлах, затем во внутренних, запирательных и наружных подвздошных лимфатических узлах. Впоследствии возможно распространение на общие подвздошные, парааортальные лимфоузлы, в отдаленном периоде – в надключичные узлы через грудной проток.

Отдаленные гематогенные метастазы рака шейки матки выявляются в печени (примерно в половине случаев от всех гематогенных метастазов), легких, гораздо реже – в костях [7].

Диагностика рака шейки матки

Основные этапы диагностики РШМ:

1. Сбор анамнеза, опрос пациентки, проведение гинекологического осмотра, выявление клинических признаков рака шейки матки.

2. Лабораторные методы исследования рака шейки матки:

○ цитологическая диагностика рака шейки матки — у пациентки берут мазок и проводят цитологию;

○ исследование на наличие симптомов вируса папилломы (ВПЧ) — один из основных анализов на рак шейки матки, для выявления возбудителя используются различные методики, в том числе ПЦР;

○ простая кольпоскопия — проводится, если во время осмотра или по результатам цитологии были обнаружены подозрительные изменения, во время обследования используется микроскоп, что позволяет увеличить изображение слизистой в 6-16 раз и обнаружить даже малозаметные очаги поражения;

○ расширенная кольпоскопия — слизистую оболочку обрабатывают раствором Люголя, что позволяет выявить очаги поражения, эффективность методики составляет около 80%;

○ прицельная биопсия — проводится при наличии показаний, специалист берет образцы тканей из подозрительных областей, после чего проводится их гистологическое исследование, на сегодняшний день это основной метод постановки диагноза, так как при помощи биопсии можно не только установить наличие рака, но и определить тип опухоли и стадию болезни, на основании полученных данных врач разрабатывает план лечения ;

○ исследование на онкомаркер SCC — это специфический белок, который вырабатывается клетками опухоли, при наличии онкологии количество белка резко возрастает.

3. Инструментальные методы скрининга рака шейки матки:

○ УЗИ — простой, малоинвазивный, безопасный метод диагностики, используется в качестве вспомогательного для определения степени распространенности патологического процесса;

○ цервикогистероскопия — метод раннего выявления рака шейки матки и целого ряда других патологических состояний, назначается при наличии показаний, во время процедуры проводят диагностическое выскабливание;

○ цистоскопия — осмотр состояния мочевого пузыря изнутри, это эндоскопическое исследование, которое назначают, если опухоль матки имеет размер более 4 сантиметров, затрагивает часть влагалища и у пациентки имеются соответствующие симптомы;

○ КТ, МРТ — назначаются для выявления степени прорастания злокачественного новообразования в близлежащие ткани и органы, а также в регионарные лимфоузлы;

○ ректороманоскопия — изучают состояние прямой кишки с помощью эндоскопа, назначается при больших размерах опухоли;

○ ПЭТ — определяют наличие отдаленных метастазов;

○ остеосцинтиграфия — назначается при подозрении, что пошли метастазы в кости.

При наличии показаний может быть проведена урография, рентгенография легких, другие обследования. Также пациентка сдает стандартные анализы крови.

УЗИ не является основным методом диагностики рака шейки матки на ранних стадиях, так как опухоль не всегда видна на ультразвуке. Однако, УЗИ может быть полезно для оценки распространения опухоли и выявления метастазов в лимфатических узлах и других органах. В основном, рак шейки матки выявляют при помощи пап-теста (цитологического исследования) и кольпоскопии[8-9]. УЗИ помогает оценить глубину проникновения опухоли в стенку матки и окружающие ткани, а также выявить метастазы в лимфоузлах и других органах. УЗИ используется в сочетании с другими методами диагностики, такими как кольпоскопия, биопсия и гистологическое исследование, для более точной оценки состояния.

Матриали :было обследовано около 39 женщин, с раком шейки матки, проведено УЗИ, МРТ, исследование.

По возрасту 20-25 лет 1 женщина, 30-40 лет 2 женщины,40-50лет 10 женщины, 50-60 лет18 женщины, свыше 60 лет 8 женщины были госпитализированы в онкологический диспансер для лечения [10-11]. До госпитализации у всех больных обследовали печень и селезенку до химиотерапии и лучевой терапии, из них до лечение у 40-50 лет у 6 женщин обнаружено жировой гепатоз 1ст, холецистит, 60 лет и свыше у одной женщине обнаружено хронический гепатит вирусной этиологии(гепатит С) , холецистит, спленомегалия, это женщина получила лучевую терапия после курса было обследована в УЗИ параметри печени и селезенки оставались неизменными. Остальные женщины получили химиотерапию, после первого курса у одной женщины изменения после химиотерапии не отмечалось. После второго курса у 11 женщин отмечалось усиление зернистости в парен-

химии печени, в одной случае увеличение печени, селезенка неувеличена но селезеночная вена в случаях при доплерографии расширена до 9мм.

Выводы:

1. После лучевой и химиотерапии проводить УЗИ печени и селезенки.
2. Допплерографии сосудов печени и селезенки, по возможности проводить эластографии печени и селезенки.

Список литературы:

1. Адамян Л.В., Демидов В.Н., Гус А.И. Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.
2. Лок Б. Цветной атлас ультразвуковых исследований. М.: МЕДпресс-информ, 2016.
3. Хачкурузов С.Г. УЗИ в гинекологии. Симптоматика, диагностические трудности и ошибки. СПб: ЭЛБИ-СПб, 2012.
4. Solcia E., Kloppel G., Sobin L. WHO: Histological typing of endocrine tumours. 2nd ed. Berlin: Springer; 2000. 160 p.
5. Маев И.В., Кучерявый Ю.А. Болезни поджелудочной железы. М.; 2009. 736 с.
6. Lv P., Mahtoub R., Lin X., Chen K., Chai W., Xie J. Differentiating pancreatic ductal adenocarcinoma from pancreatic serous cystadenoma, mucinous cystadenoma, and a pseudocyst with detailed analysis of cystic features on CT scans: a preliminary study. Korean J. Radiol. 2011; 12 (2): 187—95.
7. Ашрафян Л.А., Алешикова О.И., Бабаева Н.А. и др. Оценка результатов неоадьювантной химиотерапии местно-распространенного рака шейки матки IIВ–IIIВ стадий при комплексной ультразвуковой диагностике. Опухоли женской репродуктивной системы. 2015; 2: 76–81.
8. Icazar JL, Arribas S, Minguez JA, Jurado M. The role of ultrasound in the assessment of uterine cervical cancer. J Obstet Gynaecol India 2014; 64 (5): 311–6.
9. Axmedov F.X. Ultrasound Examination in Liver Cirrhosis Journal of Interdisciplinary Science 2024; 2 (4): 110—116.
10. Axmedov F.X. Ultrasound Diagnostics for Liver Cirrhosis Journal of Interdisciplinary Science 2024; 1 (2): 98—110.
11. Axmedov F.X. Ультразвуковая диагностика при спленоомегалии ilm-fan va innovatsiya ilmiy-amaliy konferensiyasi Volume 1, No. 1. (5.05.2024) P:67-68.

Для цитирования: Ахмедов Ф.Х. Лучевая диагностика рака шейки матки // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1550–1554. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18066757>